

**Arquitectura moderna en la obra pública:
un catálogo para Santa Fe.**

Luis MÜLLER *

* Arquitecto (UCSF, 1978) – Magister Cs. Ss. (UNL, 2006)

Profesor e investigador FADU/UNL

Ciudad Universitaria, Paraje El Pozo, (3000) Santa Fe, Argentina

lmuller@fadu.unl.edu.ar

luismuller.arq@gmail.com

Título: Arquitectura moderna en la obra pública. Un catálogo para Santa Fe

Palabras clave: Arquitectura Moderna – obra pública - catálogo

Resumen:

La arquitectura moderna en muchas ciudades de América Latina contribuyó a formar un imaginario de modernización y progreso, independientemente de la expresión política de sus gobiernos. Coincidiendo con un período de gran producción constructiva, las obras se diseminaron no sólo por las grandes ciudades sino también colonizando el interior de los territorios. La ciudad de Santa Fe, como capital de una importante provincia argentina, recibió una significativa cantidad de edificios de gran calidad y lenguaje moderno, así como otras ciudades y el territorio provincial en su conjunto. La catalogación de las obras más valiosas, su ordenamiento y clasificación, constituye una tarea relevante que, si bien en proceso, espera contribuir al conocimiento y valoración de las mismas desde el presente y para el futuro.

Title: Modern architecture in public works. A catalog for Santa Fe.

Keywords: Modern architecture - public works - Catalog

Abstract:

Modern architecture in many cities in Latin America helped to form an imaginary of modernization and progress, regardless of the political expression of their governments. Coinciding with a period of great constructive production, the works are spread not only in big cities but also colonized the interior of the territories. The city of Santa Fe, as the capital of an important province of Argentina, received a significant amount of high quality buildings and modern language, as well as other provincial cities and the territory as a whole. The listing of the most valuable, its ordering and classification, is an important task that, while in process, hopes to contribute to the knowledge and appreciation of them from the present and towards the future.

Titulo: Arquitetura moderna em obras públicas. Um catálogo de Santa Fe.

Palavras-Chave: Arquitetura moderna - obras públicas - Catálogo

Resumo:

Arquitetura moderna em muitas cidades da América Latina ajudou a formar um imaginário de modernização e progresso, independentemente da expressão política dos seus governos. Coincidindo com um período de grande produção construtivo, as obras estão espalhados por cidades, não apenas grande, mas também colonizaram o interior dos territórios. A cidade de Santa Fé, capital duma provincia da Argentina, recebeu uma quantidade significativa de edifícios de alta qualidade e linguagem moderna, e outras cidades do interior e do território como um todo. A lista das mais valiosas, a sua ordenação e classificação, é uma tarefa importante que, enquanto no processo, espera contribuir para o conhecimento e apreço delas a partir do presente e daqui para frente.

La arquitectura moderna como expresión del Estado. El caso de Santa Fe, capital de provincia.

Las complejas relaciones entre arquitectura y Estado no ofrecen márgenes para aventurar conclusiones que, de manera lineal, permitan asociar valores arquitectónicos con ideas políticas a modo de discursos asociados o concurrentes. Sin embargo, se puede advertir que la arquitectura, como dispositivo modernizante, aparece con variada y frecuente intensidad en distintas configuraciones territoriales y políticas en América Latina y, particularmente, en Argentina a partir de la década de 1930, época marcada por las respuestas estatales a la crisis del sistema económico proveniente del crack de 1929. Estas políticas (con consecuencias y salidas similares que de algún modo se extendieron a un amplio espectro internacional), pasaron por asumir desde el Estado la construcción de unas nuevas condiciones sociales, económicas y territoriales, que permitieran la emergencia de procesos de modernización más ajustados en aspectos vinculados a la producción y las infraestructuras.

Es a partir de la consagración de los nuevos roles públicos en la década del treinta con la reestructuración del sistema económico internacional, cuando se va a intentar la conformación de sistemas económicos nacionales integrados al modo capitalista: agua, caminos, aviones, comenzaron a señalar el interés estatal de desplegar tramas espaciales más complejas que las que habían cumplido su rol en la etapa de la imposición del orden y el progreso.¹

En consecuencia, la obra pública tuvo un vigoroso despliegue en distintas escalas, nacionales y provinciales y, en general, con independencia de la filiación política de los gobernantes a cargo, se constata la recurrente apelación a la arquitectura moderna como expresión característica de la misma, constituyéndose en un importante artefacto de comunicación.

¹ Gorelik Adrián: *Nostalgia y plan: el Estado como vanguardia. Notas sobre modernidad y vanguardia en la emergencia de la arquitectura moderna latinoamericana*, Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas N° 28, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Caracas, julio de 1994.

Fig. 1: Escuela Cristóbal Colón, Arqs. Carlos Navrátil y Salvador Bertuzzi, 1935 (Foto: Autor)

En Santa Fe, los años que van de la segunda mitad de la década de 1930 a los primeros de la siguiente, ofrecen una producción de obra pública sin antecedentes en sus dimensiones, tanto a escala de gobierno provincial como municipal. Comenzando en la gobernación de Luciano Molinas (1932-1935) y continuándose durante el ciclo conservador que va de 1935 a 1943, en el que alcanza excepcionales niveles de producción durante la gestión de Manuel María de Iriondo (1935-1941), se puede comprobar la continuidad del impulso en la construcción de arquitectura moderna por parte de gobiernos de distinta extracción política, pero que igualmente adoptaron ese lenguaje como representación de su gestión.²

² Müller Luis: Modernidades de provincia. Estado y arquitectura en la ciudad de Santa Fe (1935-1943), Santa Fe, UNL, en prensa. El presente trabajo recoge una serie de cuestiones desarrolladas en la obra mencionada, que será publicada en 2011.

Fig. 2: Escuela Vicente López y Planes, Arqs. Carlos Navrátil y Salvador Bertuzzi, 1935 (Foto: Autor)

Este tiempo también señala el advenimiento de un nuevo y destacado grado de importancia dado a la relación entre técnica y políticas públicas, en el que los arquitectos, así como otras ramas del conocimiento, fueron llamados a formar parte de los planteles técnicos de las oficinas estatales, profesionalizando la gestión y mediando en la relación entre gobierno y ciudadanía. La capacidad instalada en las reparticiones de la gobernación de Santa Fe muestran un ambiente profesional que, sin dudas, elevó el nivel de la producción arquitectónica local a partir de un fuerte carácter experimental, destacándose el caso de la contratación de Wladimiro Acosta, entre 1938 y 1940, para la realización de proyectos hospitalarios para un vasto plan de salud pública a escala provincial.³

³ Adagio Noemí y Müller Luis: *Wladimiro Acosta, del city block a la pampa*. (Plan de salud de la Pcia. de Santa Fe, 1938-1942)", Santa Fe, Colegio de Arquitectos de la Pcia. de Santa Fe D1, 2008.

Fig. 3: Reconstrucción maqueta Hospital Psiquiátrico de Santa Fe , obra de Wladimiro Acosta, 1938-1940 (Foto: Jerónimo Poquet)

En general, la renovación de los municipios en sus plazas y paseos, fue acompañada por obras viales, infraestructurales, realización de escuelas, centros de salud y otros equipamientos, siendo especialmente significativas estas intervenciones en la ciudad capital, tanto en obras en el área central, de gran visibilidad, como en las muy especialmente destacadas realizaciones en sectores suburbanos, concentradores de una masa de población a la que se aspiraba conquistar.

Fig. 4: Pabellón de la Colonia de Alienados de Oliveros, Arq. Wladimiro Acosta, 1938-1940 (Foto: L. Müller)

Especialmente durante la gobernación de Iriondo, en la ciudad de Santa Fe (dada su condición de capital provincial), ante la diversidad manifiesta en las distintas zonas urbanas, la acción de gobierno se concentró en el intento de ordenar y homogeneizar, para construir una imagen que resultase caracterizada por la gestión.

Fig. 5: Escuela Luis M. Drago, Arqs. Guerino Guerra y Reynaldo Varea, 1940-1942 (Foto: L. Müller)

Si bien no de un modo excluyente (ya que, en función de su programa, algunos edificios públicos del período fueron realizados en variantes del neocolonial), la imagen limpia, luminosa, austera y racional que transmite la arquitectura moderna, fue el vehículo elegido desde la esfera política para instalar un imaginario vinculado a una administración eficiente y transparente.

No podría decirse que las realizaciones, que fueron muchas y de gran magnitud, respondieran a un programa determinado desde la elaboración de planes coherentes y sistemáticos. Más bien suponen acciones articuladas entre sí, no tanto por un ordenamiento previo de la gestión, sino por la sumatoria de impulsos pragmáticos que posibilitasen cubrir con resultados concretos las carencias manifiestas, y también asegurar un alto grado de visibilidad de la obra construida. Al ser tantas las obras, tan amplia su cobertura y relativamente homogénea su expresión arquitectónica, la apariencia de un plan previamente programado resultaba una imagen por imposición.

Fig. 5: Cabina de Control Caminero, Santa Fe , Arq. Roberto Croci, 1943 (Foto: L. Müller)

En consecuencia, la ciudad de Santa Fe se vio beneficiada al recibir una extensa lista de obras y mejoras que en pocos años consiguieron modificar su aspecto, el cual, de cierto resabio de capital aldeana que aún conservaba, pasó a manifestarse con la imagen de una urbe en franco proceso de modernización. Tanto en las áreas de salud, vivienda o

educación, los hechos fueron contundentes y vinculados a una concepción “administrativa” con una fuerte intención de hacer públicos y notorios los resultados.

Fig. 4: Cuartel de Bomberos Zapadores, Santa Fe, Arqs. Guerra, Neyra y Fernández Paredes, 1940-1942 (Foto: L. Müller)

Fig. 5: Instituto de Fomento Agrícola Ganadero. Arqs. Carlos Navrátil y Salvador Bertuzzi 1937-1940 – (Foto: Ciudad de Santa Fe, Edición Homenaje al 3º Congreso Eucarístico Nacional, Ediciones Diana, Santa Fe, Octubre de 1940)

Si se piensa a la ciudad en su conjunto, superponiendo los emprendimientos municipales (propiciados por el gobierno provincial) y el importante impulso proveniente de la inversión privada, podría generarse la imagen de una “ciudad en obras”, en la que un permanente proceso de demoliciones, nuevas construcciones, apertura de calles, trazados de infraestructuras, reforma de paseos existentes y creación de nuevos espacios públicos, podía percibirse como el incesante alboroto de incontables acciones concentradas en una mancha urbana aún relativamente estrecha, situación que debe haber provocado, en el tradicional sosiego santafesino, una sensación cercana al “vértigo de la modernización” que describe Marshall Berman⁴ al referirse a otras experiencias de transformación urbana, aquellas en las que la dinámica de los acontecimientos es tal que impacta en el registro del habitante como una constante modificación de su escenario de vida, y en las cuales la novedad forma parte necesaria de lo cotidiano.

Fig. 6: Parque Juan de Garay, Santa Fe, (Foto: Colección Graciela Hornia)

En consecuencia, y a la vista de la cantidad y calidad de la obra construida, es posible plantear que el desarrollo alcanzado tuvo, al menos, una doble base de sustentación: un grupo pequeño pero compacto de noveles profesionales, con una buena formación en la disciplina e impulsados por el ímpetu propio de las generaciones jóvenes, siempre bien dispuestas hacia las nuevas tendencias y, por otra parte, una coyuntura muy favorable, en tanto que coinciden con una sucesión de gobiernos que aceptan estas propuestas en razón del interés por promover imágenes con fuerte impacto renovador. Tales propuestas arquitectónicas, que a la vez estaban resueltas con una lógica interna (en la

⁴ Berman Marshall: *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*, Madrid, Siglo XXI, 1988.

organización funcional y constructiva) planteada desde criterios de racionalización en el uso y en la utilización de los recursos, condensaban condiciones que resultan muy adecuadas para transmitir una voluntad de hacer de la administración de los bienes públicos un factor de eficiencia visible, a la vez que de adelanto social.

Así, la representación de lo moderno se asume concretamente como representación de “progreso”, categoría a la cual ningún gobernante estaría dispuesto a renunciar.

Fig. 7: Palacio Municipal, Santa Fe, Arqs. Leopoldo Van Lücke y Carlos Galli. 1941,
(Foto: González Acha, Colección Ing. Stamati)

De este modo coexisten dos sectores que se realimentan: el interno a la disciplina, en el que prevalece la experimentación y una voluntad renovadora, entendidas como motor de cambios en la arquitectura desde la práctica misma, y un plafón político que acepta y toma esta producción sin interferir en las cuestiones disciplinares, directamente haciendo propios una serie de valores asociados desde el imaginario colectivo (y hasta del mismo aparato de divulgación arquitectónica): aquellos vinculados al progreso técnico, la racionalidad y la eficiencia. A través de su capacidad de contener y comunicar un nuevo programa simbólico, asociado a innovaciones que fueron leídas por el Estado provincial como representaciones del progreso, estos edificios, que se insertan como señales de aceleración en una sociedad de bajo perfil dinámico, no pueden explicarse por sí solos, mientras que a su vez, en un proceso de mutuas contaminaciones, contribuyen a enriquecer la interpretación de algunos aspectos complejos de la vida social y política de nuestras ciudades de provincia.

El valor de catálogo como instrumento de múltiples usos

Tanto la arquitectura pública de la ciudad de Santa Fe como las obras particulares construidas en la misma, que resultaron consideradas como expresiones valiosas de la arquitectura moderna, fueron documentadas en extensos trabajos realizados por equipos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, primero en un Inventario general⁵ y más tarde, abordadas ya como objeto de estudio en sí mismo, dieron como resultado una publicación en un formato de libro + CDRom, en el que el libro asume las exigencias teóricas y aborda los problemas históricos, en tanto que el CDR se ocupa de registrar, a modo de catálogo dinámico, estas arquitecturas que se ven representadas en fichas que contienen sus datos básicos, planimetrías y fotografías. Las obras, que casi alcanzan a un centenar, admiten múltiples entradas a partir de su ubicación en el mapa de la ciudad, una fotografía, la selección por autor, período, programa, o directamente por un índice de listado general, aportando un registro de gran utilidad para el estudio de conjunto o de casos particulares y brindando una plataforma para futuras investigaciones.⁶

Fig. 8: Pantalla de *Arquitectura moderna en Santa Fe, 1935-1955. Ciudad, modernización y sociedad en la práctica arquitectónica santafesina*” (op. cit)

El valor de este tipo de materiales, sin dudas excede el simple hecho de acumular

⁵ AAVV, Inventario. 200 obras del patrimonio arquitectónico de Santa Fe, Santa Fe, FADU/UNL, CAPDSF y otros, 1993.

⁶ Müller Luis (comp.): *Arquitectura moderna en Santa Fe, 1935-1955. Ciudad, modernización y sociedad en la práctica arquitectónica santafesina*”, Libro + CDRom, Santa Fe, UNL, 2006.

información, ya que ofrece visiones parciales y/o generales que posibilitan variadas lecturas, permitiendo a quien los manipula la posibilidad de interrogarlos según sus propios intereses.

Fig. 9: Pantalla de *Arquitectura moderna en Santa Fe, 1935-1955. Ciudad, modernización y sociedad en la práctica arquitectónica santafesina*” (op. cit)

Fig. 10: Pantalla de *Arquitectura moderna en Santa Fe, 1935-1955. Ciudad, modernización y sociedad en la práctica arquitectónica santafesina*” (op. cit)

Fig. 11: Pantalla de *Arquitectura moderna en Santa Fe, 1935-1955. Ciudad, modernización y sociedad en la práctica arquitectónica santafesina*” (op. cit)

Fig. 12: Pantalla de *Arquitectura moderna en Santa Fe, 1935-1955. Ciudad, modernización y sociedad en la práctica arquitectónica santafesina*” (op. cit)

Fig. 13: Pantalla de *Arquitectura moderna en Santa Fe, 1935-1955. Ciudad, modernización y sociedad en la práctica arquitectónica santafesina*” (op. cit)

A partir de esta premisa, un nuevo equipo se empieza a ocupar, a partir de este año, de la catalogación de la arquitectura pública del período moderno, ya no restringida al área de la ciudad capital, sino a escala del extenso territorio de la provincia de Santa Fe. Habiendo obtenido un fondo de subsidio otorgado por el gobierno provincial, se constituye un grupo de trabajo con cabecera en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral y una subsele en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario.⁷

El objeto de estudio resulta ser el extenso y heterogéneo conjunto de obras proyectadas, gestionadas y/o construidas por las oficinas provinciales durante el período que va desde 1935 a 1976.

Como se ha dicho, existe una importante cantidad de trabajos (producidos fundamentalmente por grupos de estudio de las facultades de arquitectura y distintas dependencias de gobierno, municipal o provincial) que se han ocupado de relevar e interpretar el patrimonio arquitectónico existente en la provincia, especialmente referido a las grandes ciudades de Santa Fe y Rosario. Este material constituye un punto de

⁷ “Arquitectura pública de la Provincia de Santa Fe (1935-1976). Valoración y catalogación”. Subsidio de la Convocatoria 2010 de los Programas de Promoción de las Actividades Científico – Tecnológicas y de Innovación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Santa Fe. Director: Luis Müller (FADU/UNL); co-director: Noemí Adagio (FAPyD/UNR); equipo de investigación: Cecilia Parera, Silvia Longo, José Rosado.

partida insoslayable; sin embargo, por distintas razones (recorte espacio temporal, encuadre conceptual, categorización arquitectónica, entre otras) la arquitectura pública aparece representada de modo fragmentario y disperso y especialmente estudiada sólo en los casos de las ciudades de mayor envergadura.

La información acerca de estos edificios se encuentra en distintos archivos, repositorios y dependencias, lo cual hace muy dificultoso el acceso a la misma o, cuando no, imposible. Muchas planimetrías, expedientes, legajos, han desaparecido a lo largo de los años. En tales condiciones, si la valorización de los mismos resulta un tema complejo para los expertos, lo es aún más para la ciudadanía en general.

Esta realidad plantea la motivación de abordar una catalogación de arquitectura pública de la provincia con un sentido de conjunto, extendiendo sus alcances a zonas del territorio no atendidas y sistematizando su presentación de modo de permitir una adecuada consulta y difusión.

La puesta al día y sistematización de información que aún se encuentra disponible, reconstruyendo en lo posible aquella faltante, y sumando a ello una mirada actual y profesional que aporte al rescate y socialización de su importancia, hará posible generar conciencia acerca del valor de la arquitectura pública, tanto desde la historia como a partir de las condiciones actuales, jerarquizando el pasado, el presente y el futuro de un valioso patrimonio de los santafesinos.

El resultado que se espera alcanzar consiste en un registro sistemático de aquellas obras seleccionadas, constituyendo un catálogo que tenga la posibilidad de ser llevado a distintos formatos, tanto en soportes digitales como en papel, para asegurar su adecuada circulación en distintos ámbitos (escuelas, bibliotecas, muestras itinerantes, reparticiones públicas).

En consiguiente, conscientes de que en el proceso de modernización ocurrido a lo largo del siglo XX la provincia de Santa Fe ha tenido épocas fecundas en la producción de arquitectura pública, en las cuales la impronta del Estado ha dejado marcas significativas que pueden leerse en sus edificios, muchos de los cuales se inscriben nítidamente en los parámetros de la arquitectura moderna, se está trabajando en este aporte en el convencimiento de que, a través de un recurso que haga visible la importancia de este conjunto de obras de un modo sistemático y comunicable, se obtendrá un instrumento que no sólo permitirá un conocimiento amplio sobre el mismo, sino también transmitir sus valores a generaciones futuras.